

KORPUS TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNING KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Pulatova Durdona Ravshanovna

O'zMPU, Ingliz tili kafedrası dotsenti

durdonapulato88@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720472>

Annotatsiya. Mazkur maqolada korpusga asoslangan ta'lim texnologiyalari yordamida talabalar kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Korpus lingvistikasi vositasida talabalar o'z sohalariga tegishli terminlarni o'rganib, jahon mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlari uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Maqolada korpus yondashuvi orqali kasbiy so'z boyligini oshirish, kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlash va ta'lim jarayonida talabalar faoliyatini avtonom tashkil etish muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, kasbiy kommunikativ kompetensiya, ta'lim texnologiyalari, kasbiy kompetensiya, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности развития профессиональной коммуникативной компетенции студентов с использованием технологий корпусного обучения. С помощью корпусной лингвистики студенты изучают термины, относящиеся к их профессиональной сфере, что позволяет им приобретать необходимые навыки для конкуренции на мировом рынке труда. В статье освещаются вопросы расширения профессионального словарного запаса, укрепления коммуникативных навыков и организации автономной учебной деятельности студентов на основе корпусного подхода.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, профессиональная коммуникативная компетенция, образовательные технологии, профессиональная компетенция, конкурентоспособность.

Abstract. This article examines the opportunities for enhancing students' professional communicative competence using corpus-based learning technologies. By employing corpus linguistics, students can explore domain-specific terminology, gaining the necessary skills to become competitive in the global labor market. The paper addresses the expansion of professional vocabulary, reinforcement of communicative skills, and the autonomous organization of students' learning activities through the corpus-based approach.

Keywords: corpus linguistics, professional communicative competence, educational technologies, professional competence, competitiveness.

Kirish. Bugungi kunda xalqaro ta'lim tizimi va ilmiy-tadqiqotlar sohasi jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ta'lim jarayonini modernizatsiyalash va talabalar malakasini oshirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, lingvistik korpuslardan foydalanish ta'lim jarayonida zamonaviy va samarali yondashuv sifatida o'z o'rnini topmoqda. Dunyo miqyosida oliy ta'lim muassasalarida korpusga asoslangan ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi orqali

talabalar o'qitilayotgan tilni o'rganish bilan birga, o'z kasbiy faoliyatlariga oid kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantirishga muvaffaq bo'lishmoqda.

Ushbu maqola talabalar uchun kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda korpusga asoslangan ta'lim texnologiyalarining imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada korpus texnologiyalari orqali o'qituvchilarning o'quv materiallarini yaratishdagi innovatsion yondashuvlari, talabalarni kommunikativ faoliyatga tayyorlash jarayonidagi samaradorlik hamda kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan so'z boyligi va grammatika qoidalarini o'zlashtirishdagi imkoniyatlar yoritiladi.

Asosiy qism. Korpusga asoslangan ta'lim texnologiyasining (DDL-data-driven learning) mohiyati shundan iboratki, talabalar "bilmagan" kasbiy terminlariga doir ma'lumotlarni topishda to'g'ridan-to'g'ri korpusdan foydalanadilar [1; 31-b.]. Korpusga asoslangan ta'lim texnologiyalari talabalarning bo'lajak kasbiga bo'lgan mexrini oshirishda ulkan xissa qo'shmoqda. Bunda korpusga asoslangan ta'lim texnologiyasi bo'lajak kasb egalarini jahon mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib o'sishiga xizmat qiladi. Hozirgi davrda "kommunikatsiya" va "muloqot" atamalarining etimologik va semantik bir xilligi, shuningdek, kasbiy madaniyat va chet tilini bilish o'rtasida yaqindan aloqadorlik mavjudligi hech kimda shubha tug'dirmaydi (O.D. Pritok, YE.V. Rudenskiy, I.A. Fedyakin, T.N. Astafurova, N.M. Greydina, V.I. Tuzlukova va b.). Muloqot bir vaqtning o'zida kishilarning o'zaro munosabati jarayoni sifatida ham, son jihatidan kattaroq, tarqoq auditoriyaga qaratilgan axborot jarayoni sifatida ham gavdalanishi mumkinligi sababli, chet tilidagi muloqot davomida talabalar faqat shaxslararo muloqotni emas, balki bilvosita medialashtirilgan muloqotni ham o'zlashtiradilar, bu esa kommunikativ infrastrukturaning kuchayishi sharoitida ayniqsa muhimdir. Kommunikativ bilimlarning rivojida tadqiqotchilar tomonidan kommunikatsiya hodisasini o'rganishning uchta yo'nalishi ajratiladi (O.M. Matyash) [3].

Birinchi yo'nalish – axborot – chiziqli kommunikatsiya. Uning tarkibiy qismlari – manba, kanal va axborot qabul qiluvchi (Arastuning chiziqli modeli). Texnikada, axborot nazariyasida – axborot manbai, uzatuvchi, aloqa yo'li (chizig'i), qabul qiluvchi va adresat, Shennon-Uiver modeli, semiotikada – F. de Sossyur, Ch.S. Pirs, Ch. Morris, sintaktika, semantika va pragmatika, axborot transmissiyasi modeli, ommaviy kommunikatsiya – G. Lassvell).

Ikkinchi yo'nalish – psixologik (kibernetika – N. Viner, Ostud-Shramm modifikatsiyalashgan modeli, shaxslararo kommunikatsiya – P. Vatslavik, P. Lazarsfeld, K. Xovland).

Uchinchi yo'nalish – ijtimoiy (tranzaksionmodel, E. Bern, B. Pirsning ma'no hosil bo'lishini muvofiqlashgan boshqaruvi).

Bizga ma'lumki, jahon mehnat bozorida o'z yo'lini topishi uchun, avvalambor, kuchli mutaxassis va shu bilan birga chet tilini mukammal bilishi zarur xisoblanadi. Chet tilini odatiy hayotda ishlatiladigan so'zlar, iboralar, jumladan tashqari jahon mehnat bozoriga kirib kelish uchun o'z mutaxassislik mahorati ko'rsatishda kasbiy jummalarni, so'zlarni bilish taqazo qilishi ma'lumdir. Zeroki nechtdan kuchli, o'z ustida tinimsiz ishliyidigan olim va olimlar boshqa davlat olim, ulamolari bilan muloqatlashishda o'z kasbiy terminlarini chet tilida bilmasalar, ular bilan bo'lgan muloqotlar vaqtlari ham cheklanadi. Soxaviy terminlarni chet tilida bilish bu mutaxassisni yana kuchli kadr bo'lish bilan birga u o'z kasbiga oid prognozlarni oldindan ko'ra bilish imkoni ham beriladi. O'z soxaviy terminlarni, jumladan bilgan talabani biz kasbiy kommunikativ kompetensiyaga ega talaba deb etamiz.

“**Kasbiy kompetensiya**” deganda kasbiy bilimlar va malakalar hamda kasb faoliyatini bajarish usullari ko‘zda tutiladi (E.F. Zeyer, O.N. Shaxmatova). Kasbiy omilkorlik – professionallikning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, uning tuzilishida kasbiy talab qilinganlik, kasbiy yaroqlilik, kasbiy qoniqqanlik, kasbiy muvaffaqiyat ajratiladi.

A.K. Markova kasbiy omilkorlikni yanada kengroq, tarkibiy komponentlari kasbiy bilimlar va malakalar; kasb talb qiladigan kasbiy psixologik qarashlar, maqsadlar; kasbiy bilimlar va malakalarni egallashni ta‘minlovchi shaxsiy xususiyatlar bo‘lgan tizim sifatida o‘rganadi” [3, 383-b.]. Uning fikriga L.P. Alekseyeva, I.F. Isayev, N.N. Lobanova, A.I. Mishchenko, YE.V. Popova, V.A. Slastyonin, N.S. Shabligina va boshqalar qo‘shiladi. YE.M. Shiyanov “mutaxassis kasbiy omilkorligi” deganda “uning kasbiy faoliyatni amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorligining birligini” tushunadi [4]

Shunday bilimlarni qo‘lga kiritishda, biz korpusga asoslangan ta‘lim shakliga yondashamiz. Korpusga asoslangan ta‘lim shaklida talaba o‘zi tanlagan kasbga doir bir necha matnlar, audio (yozma va o‘g‘zaki matnlar)ni korpusga asoslangan mashg‘ulotlar orqali o‘rganadi. Ya‘ni dars davomida o‘z kasbga doir maqolalar, tekstlar, audio materiallarni chuqur tahlili vazifa qilib beriladi va sinxron va asinxron korpusga asoslangan topshiriqlar orqali matn orqali o‘rgangan kasbiy so‘zlar, jumlar ustida ishlaydi.

Ta‘lim jarayonida o‘qitishning aynan korpus ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish tufayli talabalarning kasbiy sifatlari shakllanadi va bu avvalo [5; 210-b.]:

- a) olingan kasbiy bilimlarni amalda qo‘llay olish va pirovard natijani anglash ko‘nikmalari va malakalari;
- b) o‘z faoliyatini o‘zi tashkil etish qobiliyati;
- c) mantiqan fikrlay olish, tahlil qilish va umumlashtira olish ko‘nikmasi;
- d) kasbga oid vaziyatlarni subyektiv baholash qobiliyatini shakllantirish va ularda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun ma‘suliyatni o‘z zimmasiga olishga tayyor turish;
- e) ongli ravishda topshiriqlar berish va ularning hal etilishiga erishish ko‘nikmasidir

Kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni o‘qitish jarayonida o‘qituvchilar korporadan o‘quv materiallarini ishlab chiqish resursi sifatida foydalanishlari mumkin. Bunda, pedagogika va psixologiya fakulteti talabalariga tilni o‘qitishni rejalashtirayotgan o‘qituvchilar kasbiy faoliyatiga oid o‘quv materiallarini ishlab chiqishda yo‘nalishga mos bo‘lgan korpusdan kerakli ibora va so‘zlarni tanlashlari mumkin.

Hozirgi kundagi eng zamonaviy korpusning ishlatilishi bu pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabalariga o‘zlarining kasbiy faoliyatiga oid ma‘lumotlarni yig‘ish va ularni tahlil qildirish mumkin. O‘qituvchilar konkordens materiallaridan til qoidalari yoki misollarini talabalarga toptirish orqali talabalarni mustaqil o‘rganishga yo‘naltiradilar.

Korpus lingvistik tahlillarining xususiyatlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- 1) empirik, tabiiy matnlarda qo‘llanilish shakllarini tahlil qiladi;
- 2) «korpus» va tahlil qilish uchun asos deb nomlanuvchi, tabiiy matnlarning katta va prinsipial to‘plamidan foydalanadi;
- 3) avtomatik va interfaol texnik usullardan foydalangan holda tahlil qilish uchun kompyuterlardan keng foydalanishni ta‘minlaydi;
- 4) ham miqdoriy, ham sifat jihatidan analitik texnikaga bog‘liq.

Xulosa. Muloqotni o‘rganishda korpus yondashuvi talabaning ta‘lim faoliyati xususiyatini o‘zgartiradi. O‘qituvchi talabalarning tadqiqot faoliyatini nazorat qilishni tashkil etadi va amalga oshiradi. Shu bilan birga, talabalarning kasbiy kommunikativ bilim va ko‘nikmalarga avtonom

tarzda egalik qilish qobiliyatini shakllantirish o'qituvchidan uslubiy materiallarni yaratish uchun muayyan harakatlarni talab qiladi.

Tadqiqotchi yoki til o'qituvchisi yoxud til o'rganuvchi tomonidan korpus bilan ishlash jarayonida qidiruv meyorlari to'g'ri ko'rsatilsa, yuqorida keltirilgan turli xil belgilar bevosita faktli material to'plash, uni tahlil qilish, o'tkaziladigan dars uchun material tayyorlash, o'rganilgan til birliklarining amalda qo'llanilishini tekshirish kabi bir qator vazifalarni bajarish jarayonini bir necha yuz marta osonlashtiradi va tezlashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Reppen R. (2010). Building a corpus: What are the key considerations? In A. O'Keefe & M. McCarthy (Eds.), *The Routledge handbook of corpus linguistics* (pp. 31-37). – London: Routledge, 2010.
2. Matyash O.I. What is communication and do we need communication education? // *Siberia. Philosophy. Education*. No. 6, 2002. p. 36-47.
3. Markova A.K. *Psychological culture of the teacher*. M.: Enlightenment, 1993.
4. *Pedagogy: Textbook for students of pedagogical educational institutions* / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, A.I. Mishchenko, E.N. Shiyanov. - 3rd ed. - M.: School-Press. - 2000.
5. Manina, S.I. Scientific criticism of translation as a teaching method / S.I. Manina // *Innovative processes in higher education* // *Proceedings of the XIV All-Russian Scientific and Practical*
6. Pulatova D.R. The importance of “corpus-based learning technology” in education // *Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy nazariy jurnali*. (ISSN2181-9580). 2021/1.-B.218-223 (13.00 32)
7. Pulatova D.R. Formation of communicative competence in ESP students on the basis of intensive educational technology // “Инновационное развитие науки и образования. международная научно-практическая конференция” Kazakistan, Г 2020 май.- Б 153-155
8. Pulatova D.R. An examination of how learners feel, respond to and value corpus driven activities. “Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва инновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари” Жиззах, 2019 й.17-18 май, – Б. 381-384